

SIYOSIY JARAYONLARNING DINAMIK HARAKATIDA SIYOSIY PARTIYALARNING TUTGAN POZITSIYASI

Mardanov Sardorbek Zafar o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy Fanlar fakulteti

Siyosatshunoslik yo'nalishi

3-kurs talabasi

Аннотация: В статье показано понятие политической партии в политических процессах, цель политической партии, подходы к политической партии, параметры исследований на их основе, функции политических партии в политических процессах, роль, которую они играют в политических процессах. Политические процессы, мы сможем оценить позицию партии и политических процессах. Следовательно, посредством научного анализа позиций политических партий в современных политических процессах мы сможем определить место политических партий в жизни государства и общества.

Ключевые слова: Политическая партия, законность и легитимность, функция политической партии, государственное управление, политические институты, общество, государство.

Abstract: This article shows the concept of a political party in political processes, the purpose, of a political party, approaches to a political party, parameters of research based on them, the functions of political parties in political processes, the role they play in political processes. We will be able to assess the position of parties in political processes. Consequently, by scientific analysis of the positions of political parties in modern political processes, we will be determine the position of political parties in the life of state and society.

Keywords: Political party, legality and legitimacy, political party functions, public administration, political institutions, society, state.

Annotatsiya: Mazkur maqola orqali siyosiy jarayonlarda siyosiy partiya tushunchasi, siyosiy partiya maqsadi, siyosiy partiyaga doir bo'lgan yondashuvlar, ular asosidagi tadqiqotlar parametri, siyosiy partiyalarning siyosiy jarayonlardagi bajaradigan funksiyalari, siyosiy jarayonlarda tutgan roli

ko‘rsatib o‘tiladi. Yuqoridagi definitsiyalar orqali siyosiy partiyalarning siyosiy jarayonlardagi pozitsiyasiga baho berishimiz mumkin bo‘ladi. Binobarin, siyosiy partiyalarning zamonaviy siyosiy jarayonlardagi pozitsiyalarini ilmiy tahlil qilish orqali siyosiy partiyalarning davlat va jamiyat hayotida tutgan o‘rnini aniqlashimiz mumkin bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: Siyosiy partiya, legallik va legitimlik, siyosiy partiya funksiyasi, davlat boshqaruvi, siyosiy institutlar, jamiyat, davlat.

Kirish va dolzarbligi. Siyosiy partiyalar turli ijtimoiy tabaqa va guruhlarining siyosiy irodasini ifodalaydilar va o‘zlarining demokratik yo‘l bilan saylab qo‘yilgan vakillari orqali davlat hokimyatini tuzishda ishtirok etadi.¹ Siyosiy partiya muayyan ijtimoiy guruhlar manfaatlarini ifodalovchi, ularning eng faol vakillarini birlashtiruvchi siyosiy tashkilot. Partiyalarning eng muhim maqsadi – manfaatlarni o‘zlari ta‘minlashi lozim bo‘lgan ijtimoiy qatlamlar vakolatlarini siyosiy tizimda ifoda etishdir. Partiyalar turli ijtimoiy guruhlar, qatlamlarning manfaatlar vakolatini jamiyatning siyosiy tizimida ifoda etish yo‘li bilan davlat va jamiyat o‘rtasidagi bog‘lovchilik va vositachilik funksiyalarini bajaradi, shu bilan bir vaqtning o‘zida jamiyatning yaxlitligi va bir butunligini ta‘minlaydi.² Siyosiy partiyalarning siyosiy jarayonlarda rolini siyosiy partiyalarning koordinatalar o‘qida qaysi nuqtada joylashganligi bilan ham aniqlash mumkin. Bu siyosiy partiyalarning siyosiy tizimdagi o‘rni bilan ham bog‘liq hisoblanadi. Bunday partiya koordinata o‘qlarini quyidagilarda ko‘rishimiz mumkin:

1. “Markaziy partiya nuqtasi” siyosiy partiyalar;
2. “O‘ng markazchi partiya nuqtasi” siyosiy partiyalar;
3. “O‘ng partiya nuqtasi” siyosiy partiyalar;
4. “So‘l markazchi partiya nuqtasi” siyosiy partiyalar;
5. “So‘l partiya nuqtasi” siyosiy partiyalar.

Bu koordinata nuqtalaridagi partiyalar o‘z qarashlarining liberal, konservativ sotsial ko‘rinishlari bilan farq qiladi va bu bilan jamiyat va davlat o‘rtasida muhim pozitsiyasini egallaydi.³ Siyosiy partiya tushunchasining jamiyat ongida shakllanganligi, siyosiy partiya maqsadlarining jamiyat tomonidan anglanganligi, partiyaning funksiyalariga to‘g‘ri va tanqidiy yondasha olish qobiliyatining ta‘minlanganligi va raqobat maydonidagi siyosiy texnologiyalarning xilma-xilligi hamda siyosiy partiyalar uchun samarali

¹ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. [Matn] Rasmiy nashr. – T: “O‘zbekiston”, 2023. – 42-b.

² O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Saylov Komissiyasi. <https://saylov.uz/oz/election-blog/blog/politicheskaya-partiya-kak-organizatsiya-chto-prestavlyaet>

³ “Taraqqiyot strategiyasi” Markazi. O‘zbekiston va siyosiy islohatlar va saylov – 2024. Metodik qo‘llanma. T. 2024. 52-53-b.

ishlashi bu hozirgi siyosiy jarayonlardagi siyosiy partiya portetida bo'lishi kerak bo'lgan asosiy detallar hisoblanadi. Bundan tashqari davlat taraqqiyotining ham muhim o'zgarishlarida siyosiy partiyalarning bayroqdorlik imkoniyatini oshirish hozirgi siyosiy jarayonlarning markaziy nuqtasida turgan muammoli dolzarb vazifa hisoblanadi. Siyosiy partiya pozitsiyalarini mustahkamlash - xalq hokimiyatchiligini mustahkam asosda yuritish demakdir. Bu natijaning amalga oshishi uchun siyosiy partiyalar qoshida ilmiy institutlarni ochish, tashkil etish kerak. Siyosiy partiyalarning moslashuvchanligini keng amaliyotda sinash uchun bu partiyalarning malakali mutaxassislar bilan hamkorlik qilish tizimini joriy etish bu holatda maqsadga muvofiq hisoblanadi. Asosiy bo'lgan vazifa - partiya saylovchilari va tarafdorlarini ko'paytirish, bunda siyosiy partiyalar tutadigan yo'llar muhimdir. Ya'ni siyosiy partiya raqobatbardosh qobiliyatini saqlash va siyosiy jarayonlarda keng ko'lamda ishtirok etib, o'z rolini va fundamentini saqlab qolishda bu muhim ahamiyatga egadir.⁴

Tadqiqot usuli va metodologiya. Siyosiy partiyalarning siyosiy jarayonlarda tutgan o'rni va ahamiyati ular bajaradigan funksiyalar orqali namoyon bo'ladi. Chunki siyosiy jarayonlarda alohida ahamiyatga ega bo'lgan siyosiy partiyalar muayyan funksiyalarni bajaradi. Bu borada turli yondashuvlar mavjud. Siyosiy partiyalarning bajaradigan funksiyalariga umumiy holda quyidagilarni kiritishimiz mumkin.

Siyosiy funktsiya. Bu siyosiy partiyaning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy dasturlarni amalga oshirish maqsadida hokimiyat uchun kurashish va davlat boshqaruvini amalga oshirishda qatnashish.

Vakillik funksiyasi. Har qanday partiya jamiyatdagi ma'lum bir ijtimoiy qatlamning manfaatlarini ifoda etadi. Ushbu funktsiya orqali siyosiy partiyalar davlat va jamiyat o'rtasida ko'priklar yaratadi.

Elektoral funktsiya. Har qanday siyosiy partiya saylovlarda ishtirok eta oladi. Hokimiyat uchun kurashar ekan, siyosiy partiyalar aholining fikriga ta'sir o'tkazib, saylovchilarning ko'proq ovozi olishga harakat qiladilar.

Ijtimoiy integratsiyalashuv funksiyasi. Siyosiy partiyalarning ushbu yo'nalishdagi muhim vazifasi jamiyatda turli aholi qatlamlari manfaatlarini uyg'unlashtirishga qaratilgan, ya'ni umummilliy manfaatlar va qadriyatlar tizimini yaratishda ishtirok etish orqali aholi qatlamlarini qarashlarida o'zaro yaqinlashtiruvchi, jipslashtiruvchi nuqtalarni topish va shu nuqtalar atrofida jamiyat birligini ta'minlashga intilishida aks etadi.

⁴ K.M.Mirzaaxmedov. Davlat boshqaruvi tizimini demokratlashtirishda siyosiy hokimiyat legitimligini takomillashtirish mexanizmlari. Monografiya. T.: "Ma'rifat" 2023. 105-106-b.

Siyosiy ijtimoiylashuv funksiyasi.⁵ Aholining imkon qadar keng qatlamlarini o'z tomoniga jalb qilish maqsadida siyosiy partiyalar targ'ibot ishlarini faol amalga oshiradi, o'z mafkuraviy qarashlari, g'oyalarning mohiyati tushintiradi, shuning barobarida aholining siyosiy faolligini oshirib borishga ham xizmat qiladi.

Siyosiy yetakchilarni jalb qilish, tanlash, tarbiyalash funksiyasi. (Siyosiy rekrutlash funksiyasi deb ham yuritiladi)⁶ Partiya saflarini yangi, iqtidorli a'zolar hisobiga kengaytirib borishni ko'zda tutadi. Qolaversa, siyosiy partiyalarning ushbu funksiyasi partiya yetakchilarini va faollarini rahbar vazifalariga ilgari surish, buning uchun ular partiyaviy mexanizmlar orqali tayyorlanishni ham nazarda tutadi.

Siyosiy manfaatlarni agregatsiya qilish funksiyasi. Turli-tuman shakl va ko'rinishda bo'lgan tarqoq holdagi manfaatlar, qiziqish va intilishlarni xususiylikdan umumiylikka keltirish va partiya tarafdorlarining aksariyatini qoniqtiradigan shaklda guruhlantirish.

Jamiyatni siyosiy jihatdan yo'naltirish va siyosiy mobilizatsiya funksiyasi. Siyosiy partiyalar o'z dasturlarida oddiy fuqarolar uchun siyosiy yo'nalishlar berish orqali ularning siyosatdagi ishtirokiga tashkiliy va institutsionallashtirgan tush beradi. Shu bilan turli siyosiy partiyalar fuqarolarga siyosiy jarayonlarda o'z e'tiqodlariga mos ravishda ishtirok etish imkonini beradi.

Hokimiyatni legitimlashtirish funksiyasi. Saylov jarayonlarining muhim ishtirokchisi sifatida o'z nomzodlarini va dasturiga fuqarolarning ishonchini qo'lga kiritar ekan, siyosiy partiyalar hokimiyat qonuniyligi timsoliga aylanadi. Aholi saylovlarda ishtirok etish, siyosiy partiyalarga o'z munosabatini bildirish orqali hokimiyatni amalga oshirishda qatnashadi, ma'lum darajada o'z ovozi bilan siyosiy taraqqiyotning borishiga ta'siri ko'rsatadi.

Nazorat funksiyasi. Jamiyatda kechayotgan jarayonlarning doimiy ishtirokchisi sifatida siyosiy partiyalar davlat dasturlarining ijrosi, davlat organlarining faoliyati, budget mablag'larining taqsimoti va sarflanishi kabi muhim masalalar ustidan nazoratni amalga oshiradi.

Davlat boshqaruv mexanizmlarini shakllantirish funksiyasi. Jamiyat uchun muhim bo'lgan funksiyalardan biri bo'lib, siyosiy partiyalarning har bir saylovdan keyin o'z vazifasini barqaror tarzda amalga oshiruvchi davlat va

⁵ Biturayev O'.B. Siyosatshunoslikka kirish(o'quv qo'llanma) T.: "Barkamol fayz media", 2017, 147-b.

⁶ Biturayev O'.B. Siyosatshunoslikka kirish(o'quv qo'llanma) T.: "Barkamol fayz media", 2017, 146-b.

jamiyatni shakllantirishga bevosita daxldorligi bilan bog‘liq. Ushbu jarayonlarda siyosiy partiyalar yetakchi rolni o‘ynaydi.⁷

Shuningdek, siyosiy partiyalarning siyosiy jarayonlarda konvensial (legal) va legitimlik xarakterini ifodalashda odatda ular qo‘llaydigan yoki ular foydalanadigan siyosiy texnologiya usullari, metodlari, vositalari ham muhimdir.⁸ Biroq mazkur siyosiy texnologiyalardan samarali foydalana olish va foydalana olmaslik holatlar ham mavjuddir. Bunday holatlarda odatda siyosiy partiyaning siyosiy kompaniyasidagi mutaxassislarning faoliyati ham e‘tibordan chetda qolmasligi lozim. Zero, partiya imidji va brendining saylovchilar, tarafdorlar orasida samarali yoyilishi va ishlashi professional va malakali, tajribasi katta mutaxassislarning faoliyati bilan ham belgilanadi.⁹

Muhokamalar va natijalar. Mashhur rus palitolog olimi M.Ya. Ostrogorskiy o‘z tadqiqotlarida partiyaviy mashinalarning amal qilishi natijasida paydo bo‘ladigan natijalarni quyidagicha qayd etadi: Partiya tashkilotlari to‘la byurokratlashgan, ularda korupsiya gullab yashnaydi. U birinchi bo‘lib zamonaviy ommaviy jamiyatga o‘tish bilan saylovchilar irodalarini soxtalashtirish imkoniyatlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik mavjud ekanligini isbotlab berdi. Shuningdek, M.Ya. Ostrogorskiy omma bilan siyosiy partiyalar o‘zaro munosabatlari, hokimyat uchun kurashda siyosiy partiyalarning qattiq raqobatlashuvlari natijasida qattiq byurokratlashuvi va hayotdan uzoqlashuvi masalalarini ham tadqiq etdi. M.Ya. Ostrogorskiy birinchi marta partiyadagi “insoniy apparat” va partiyaviy iyerarxiyani ajratib ko‘rsatgan holda uni aniq va ravshan ta’riflab berdi. U bu holatning mohiyatini quyidagicha ifodalaydi: oddiy a’zolar erkinligini siqib qo‘yuvchi umummilliy va doimiy partiya tashkilotlarning mavjudligi demokratiya prinsiplariga to‘g‘ri kelmaydi. Dastlab “oydin” mazifalarni o‘ziga maqsad qilib olgan siyosiy partiyalar davr o‘tishi bilan partiya tashkilotlari sifatida emas, balki, siyosiy mashinalar sifatida faoliyat ko‘rsata boshlaydi, yetakchilar shaxsiy boyish va o‘z hokimyatini kuchaytirishga intiladi. Partiyalarning mohiyati oligarxiya va avtoritar xarakterlar kasb eta boshlaydi.¹⁰ M.Ya. Ostrogorskiyning izlanishlari natijalari XX asrdagi ko‘plab siyosiy partiyalarni sog‘lomlashtirishga xizmat qildi.¹¹

⁷ Bo‘tayev.U.X. Siyosatshunoslik: Darsli-T.: Info Capital Books, 2024.-352-355b.

⁸ Jumayev.R, Yovqochev.Sh, Siyosiy texnologiyalar: O‘quv qo‘llanma. -T.:2018. – 148-149b.

⁹ Yusubov.J, Atavullayev.M, Akromov.J, Abdullayev.B. Amaliy Siyosatshunoslik: Uslubiy qo‘llanma. T. 2023.29-30-b.

¹⁰ Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. Т.2. – Москва, 1930. – С.250.

¹¹ M.Qirg‘izboyev. Siyostashunoslik: oliy o‘quv yurti talabalari uchun darslik. – T.: “Sharq”, 2024-yil 199-200-b.

Maks Veber va Moris Dyuverje o‘z tadqiqotlarida quyidagilarni aniqlaydi: Partiyalar - har qanday yetuk demokratik jamiyatning zaruriy institutidir. Partiyalar – ijtimoiy mexanizm bo‘lib, unda doktrina va tashkiliy tuzilmalar ma’lum siyosiy maqsadlarga erishish uchun xizmat qiladi. Bu partiyalarning jamiyat orasidagi muayyan manfaatlar ifodalanishini ta’minlaydi.¹² Fransuz siyosatshunosi Moris Dyuverje partiyani tuzilmaviy – funksional birlik sifatida talqin etib, uning siyosiy faoliyatida ro‘y berayotgan har qanday xatti-harakat individ bilat sotsium uzviy bog‘lab turgan ijtimoiy-falsafiy voqealik sifatida talqin etadi. Partiyalar – hozirgi davr demokratiyasining zaruriy atributidir.¹³ Siyosiy jarayonni tadqiq etishda A.Bentlining yangicha yondashuvi ham mavjud: Siyosatda jamiyatning siyosiy partiyalarining rasmiy holatlari va qonuniylik, ishonchlilik darajalari ularning jamiyat orasida ifodalaydigan manfaat fenomeni bilan bog‘liq. Shu sababli qaysi siyosiy partiya jamiyat orasidagi dolzarb muammolarni aniqlab, unga to‘g‘ri yechim kiritisa, u ifodalagan manfaat partiya uchun muvaffaqiyat olib kelishi mumkin.¹⁴

Xulosa. Siyosiy partiyalar partiyaviy tizimlar doirasida davlat va turli siyosiy institutlar o‘rtasidagi barqaror aloqa va munosabatlarni o‘zida aks ettiradi. Bu o‘zaro munosabatlar majmuasi partiyalarning siyosiy qarorlar qabul qilishdagi ta’sir darajasini, ularning davlat boshqaruvidagi ishtiroki xarakterini ochib beradi.¹⁵ Siyosiy partiyalar siyosiy maydonda o‘z rolini partiya dasturida belgilangan maqsad va vazifalar orqali ifoda etadi va bunda siyosiy partiyalarning hokimiyat legitimligi domenantlari sifatida muhim ahamiyatini ko‘rsatadi.¹⁶ Turli davlat strategiyalarida, siyosiy jarayonlarida asosiy siyosat subyekti sifatidagi pozitsiyasini ko‘rsatgan holda, siyosiy partiyalar konvensial(legal) tartibda samarali faoliyatni ta’minlaydi.¹⁷ Siyosiy partiyalarning zamonaviy boshqaruvning siyosiy subyekti sifatidagi ahamiyatini, uning siyosiy jarayonlarda qanchalik ta’sir kuchiga egaligi va bu orqali siyosiy partiyalarning siyosiy tizim transformatsiyasida, modernizatsiyasida, sirkulyatsiyasida moslashuvchanligi va raqobatbordoshligi bilan tahlil qilishimiz mumkin bo‘ladi.¹⁸ Siyosiy partiyalar bugunga kelib,

¹² Макс Вебер. Класс, статус и партия//<https://studylib.ru/doc/710061/maks-veber-klass-status-i-partiya?yslid=lob147dr4x4460235001>.

¹³ Dyuverger M. Political parties. Their Organization and Activity in Modern State. – N.Y., 1954.- P.28-29.

¹⁴ Roskin M.G., Cord R.L., Medeiros J.A., Jones W.S. Political Science: An Introduction. New Jersey: Person, 2013.- P.206.

¹⁵ Qirg‘izboyev M. Partologiya. O‘quv qo‘llanma. – T.: Akademiya, 2007 – 56- b.

¹⁶ “Taraqqiyot strategiyasi” Markazi. O‘zbekiston va siyosiy islohatlar va saylov – 2024. Metodik qo‘llanma. T. 2024. 50-51-b.

¹⁷ K.M. Mirzaaxmedov. Siyosiy jarayonlarning tizimli tahlil: Ma’ruza. 2023-y. 3-4-b.

¹⁸ K.M. Mirzaaxmedov. Davlat boshqaruv asoslari: Ma’ruza. 2023-yil. 7-8-b.

dunyoning rivojlangan davlatlarida xalq bilan hokimyat o'rtasida asosiy bog'lovchi bo'lgan demokratik institutga aylandi. Siyosiy partiya jamiyatning bir bo'lagi bo'lib, muayyan manfaatlarni umumdavlat yoki umummillat darajada ifodalagan holda, rivojlanishning siyosiy yo'nalishlarini aniqlab beradigan siyosiy tashkilotdir.¹⁹ Siyosiy partiyalarning jamiyat uchun dominantlik roli shundan iboratki, siyosiy partiyalar muayyan maqsadlar va manfaatlarni ifodalashi bilan birga, siyosiy sotsiallashev jarayonida jamiyat siyosiy ongi, madaniyatini, siyosiy irodasining kompleks ifodasini ta'minlashda xizmat qiladigan siyosat subyektidir. Umuman olganda siyosiy hokimyatning legitimlik dominantlaridan biri bu siyosiy partiyalarning faolligi va ularning siyosiy jarayonlarning dinamik harakatidagi ishtiroki hisoblandi. Bu ishtirok etish omilini siyosiy partiyaning 3 asosiy mezoniga ta'sir ko'rsatish orqali ta'minlash mumkin.

- a. Siyosiy partiya iqtisodiy resursini barqaror yo'lga qo'yish orqali;
- b. Siyosiy partiya boshqaruv motiviga ta'sir qilish orqali;
- c. Siyosiy partiya boshqaruvida sifatli va samarali boshqaruv texnologiyasini yo'lga qo'yish orqali.

Zamonaviy siyosiy partiya portreti hozirgi ko'rinishi klassik siyosiy partiyalarning portretidan farq qiladi. Bunda asosan ular o'zining:

Reputatsion, pozitsion, siyosiy qaror qabul qilish jarayoniga ta'siriga, sotsiolizatsion, reformatsion moslashuvchanligiga ko'ra farq qiladi.²⁰

Adabiyotlar ro'yxati:

- 1) O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.[Matn] Rasmiy nashr. – T: “O'zbekiston”, 2023. – 42-b.
- 2) O'zbekiston Respublikasi Markaziy Saylov Komissiyasi. <https://saylov.uz/oz/election-blog/blog/politicheskaya-partiya-kak-organizatsiya-chto-prestavlyaet>
- 3) Biturayev O'.B. Siyosatshunoslikka kirish (o'quv qo'llanma) T.: “Barkamol fayz media”, 2017, 146-147-b.

¹⁹ X.T.Odilqoriyev. D.X.Razzoqov. Siyosatshunoslik. T.:“O'qituvchi” 2008. 154-b.

²⁰ Ашин Г. К. Элитология: история, теория, современность : монография / Г.К. Ашин. Моек. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. философии. — М. : МГИМО-Университет, 2010.-139-140 с. 1БВЫ 978-5-9228-0582-7

- 4) K.M.Mirzaaxmedov. Davlat boshqaruvi tizimini demokratlashtirishda siyosiy hokimyat legitimligini takomillashtirish mexanizmlari. Monografiya . T.: “Ma’rifat” 2023. 105-106-b.
- 5) “Taraqqiyot strategiyasi” Markazi. O‘zbekiston va siyosiy islohatlar va saylov – 2024. Metodik qo‘llanma. T. 2024. 52-53-b.
- 6) Bo‘tayev.U.X. Siyosatshunoslik: Darsli-T.: Info Capital Books, 2024.-352-355b.
- 7) Jumayev.R, Yovqochev.Sh, Siyosiy texnologiyalar: O ‘quv qo ‘llanma. -T.:2018. – 148-149b.
- 8) Yusubov.J, Atavullayev.M, Akromov.J, Abdullayev.B. Amaliy Siyosatshunoslik: Uslubiy qo ‘llanma. T. 2023.29-30-b.
- 9) Острогорский М.Я. Демократия и политические партии. Т.2. – Москва, 1930. – С.250.
- 10) M.Qirg‘izboyev. Siyostashunoslik: oliy o ‘quv yurti talabalari uchun darslik. – T.: “Sharq”, 2024-yil 199-200-b.
- 11) Макс Вебер. Класс, статус и партия//<https://studylib.ru/doc/710061/maks-veber-klass-status-i-partiya?ysdlid=lob147dr4x4460235001>.
- 12) Dyuverger M. Political parties. Their Organization and Activity in Modern State. – N.Y., 1954.- P.28-29.
- 13) Roskin M.G., Cord R.L., Medciros J.A., Jones W.S. Political Science: An Introduction. New Jersey: Person, 2013.- P.206.
- 14) Qirg‘izboyev M. Partologiya. O‘quv qo‘llanma. – T.: Akademiya, 2007 – 56- b.
- 15) “Taraqqiyot strategiyasi” Markazi. O‘zbekiston va siyosiy islohatlar va saylov – 2024. Metodik qo‘llanma. T. 2024. 50-51-b.
- 16) K.M. Mirzaaxmedov. Siyosiy jarayonlarning tizimli tahlil: Ma’ruza. 2023-y. 3-4-b.
- 17) K.M. Mirzaaxmedov. Davlat boshqaruv asoslari: Ma’ruza. 2023-yil. 7-8-b.
- 18) X.T.Odilqoriyev. D.X.Razzoqov. Siyosatshunoslik. T.:”O‘qituvchi” 2008. 154-b.
- 19) Ашин Г. К. Элитология: история, теория, современность: монография / Г.К. Ашин. Моек. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. философии. — М.: МГИМО-Университет, 2010.-139-140 с. 1БВЫ 978-5-9228-0582-7.

